

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 784 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	
Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish – didaktik zaruriyat sifatida	453
Xoliqulova Dilnoza Sheraliyevna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish	457
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning yangi tamoyillari	464
O'tayev Akram Yo'ldoshevich	

Chet tilda tinglab tushunishdagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari	467
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning verbal-kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning ijtimoiy ahamiyati	471
Nematova Gulsanam Abdullayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" fanini o'qitishning psixologik jihatlarining amaliy ahamiyati.....	476
Sharipova Farida Salimjanovna	
Fransuz tili ta'limida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik tizimi	483
Muzaffarova Nodira Mardonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida takomillashtirilgan sifat menejmentini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tajriba-sinov ishlari.....	488
Mirzayeva Shaxida Abdinabiyevna, Mamanazarova Nargiza Komildjanovna	
Maktab ta'lim jarayonida interaktiv simulyatoralarni VISC-5E pedagogik modeli asosida integratsiya samaradorligini tahlil qilish (Ixtisoslashtirilgan maktablar misolida).....	492
Qo'chqorov Shaxzod Begali o'g'li, Turabjanov Sadritdin Maxamatdinovich	
Rinolaliyada tovushlar talaffuzining rivojlanish xususiyatlari	500
Baltabayeva Durdona Erkin qizi	
Intellectual mulk egalari muvaffaqiyatga erishishning psixologik omillari	504
Shamshetov Jiyenbay Karamaddinovich	
O'zbek xalq ertaklarida bola shaxsi ijtimoiy shakllanishiga doir pedagogik qarashlarning ifodalanishi.....	507
Askarova Zuhra Shavkat qizi	
Turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm fenomeni: genezisi va funksional xususiyatlari	511
D. A. Raxmatova	
Bo'lajak pedagoglarni bolalar ijtimoiylashuvini boshqarishga tayyorlash metodikasi	517
Toxtasunova Gulbaxor Abdurazzakovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Raqamli direktor" axborot-boshqaruv tizimini joriy etish va undan foydalanish mexanizmlari	521
Berdalievna Gulasal Abdukunduzovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	526
Xomidova Dilorom Abduraxmonovna, Xoshimova Zuxra Sulton qizi	
Current Problems of Teaching Instrumental Performance in the Field of Music Pedagogy	531
Mirsadullaev Mirlaziz Mirmuslimovich	
Methods of Forming the Readiness of Students With Disabilities for Lessons Using an Individual Approach.....	535
Kuzieva Gulnoza Makhamadaliyevna	
Pedagogical Factors in Enhancing Performance Skills in a Choral Ensemble	540
Akhmedov Bakhodirkhon Sayfiddinovich	
Yassaviy hikmatlarini adabiy sharhlash usuli orqali o'qitish.....	545
Kenjayeva Rayhona Muzaffar qizi	
Yosh suzuvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari: kinematik zanjir va integrativ yondashuv	550
Yuldashova Madina Murodjon qizi	
10–13 yosh suzuvchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari: sezgir davr va sportga xos yondashuv	556
Ortiqova Ma'muraxon G'ulom qizi	
Yosh taekvondochilarda qat'iy tartiblashtirilgan mashqlar (pumse)da tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari	563
Vahobov Asadbek Akramjon o'g'li	
O'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi sportchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirishda integrativ-milliy yondashuv usuli.....	570
Jo'raboyeva Odinoxon Umid qizi	
Maktab o'quvchilarini stol tennisi sport turiga qiziqtirish va ularning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi	576
Azimova Dilnoza Raximjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tibbiy madaniyatning psixologik xususiyatlari 579 <i>Asraxonova E'tibor Abduvahob qizi</i>
	Shaxsda agressiv xulq-atvorni shakllanishi borasida xorij psixologlarining yondashuvlari 582 <i>Xojiakbarova Dildora Abdug'afforovna</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish texnologiyalari..... 586 <i>Sodiqova Shoista Akbarovna, Lutfullayeva Iroda Abduvahob qizi</i>
	Til ta'limining hozirgi holati..... 590 <i>Kushkarbekova Marjan Usenovna</i>
	Talabalarning ijodiy rivojlanishida kretivlikning asosiy yo'nalishlari 593 <i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>
	Xorijiy tillarni o'rganishda yozma nutqning ahamiyati 596 <i>Safarova M. A.</i>
	Qoraqalpoq sinflarda o'zbek tili fanini o'qitishning lingvodidaktik asoslari..... 600 <i>Venera Allashova Tanirberdievna</i>
	Интеграция искусственного интеллекта в образование: польза или вред..... 602 <i>Каримбаев Атабек Мерданович</i>
	Tibbiy kimyo darslarida talabalarning klinik tafakkurini rivojlantirish usullari 606 <i>Xolmurodova D. K., Safarova N. S.</i>
	Intelktual avlod – sog'lom jamiyat poydevori: tibbiyot talabalarining o'quv jarayonida kommunikativ kompetentligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar 610 <i>Tursunbekova Nozima</i>
	Sportning voleybol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazishda raqamli texnologiyalardan foydalanish 613 <i>Roziqov Normurod Elmonovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 618 <i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>
	Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi..... 622 <i>Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi</i>
	Sportning gandbol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazish texnologiyalarini takomillashtirish 626 <i>Berdiyev Jamshid Baxriddinovich</i>
	18–21 yoshdagi talaba futbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida hujum harakatlarining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari 631 <i>Djemilov Temur Rasimovich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yin vositalari orqali sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar samaradorligining ahamiyati..... 636 <i>Eshpo'latova Dilnoza Mamaniyoz qizi</i>
	Ota-ona bilan munosabatlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ta'siri..... 641 <i>Izaitullayeva Lazokat Eshimboyevna</i>
	Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorligini oshirishda kompleks mashg'ulot tizimining samaradorligi..... 646 <i>Zaripova Farida Abdullayevna, Kamoliddinov Sharif Kamoliddin o'g'li</i>
	Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sport gimnastikasi mashg'ulotlarini rejalashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari..... 650 <i>Mirzayev Dilshod Xamidovich</i>
	Mahalla – “jonli muzey”: 6–7 yoshli bolalarda milliy g'ururni lokal identifikatsiya orqali kuzatish modeli..... 654 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Yengil dizatriyali bolalarda nutqning bo'g'in tuzilishi va uning shakllanish xususiyatlari..... 658 <i>Pardayeva Muxlisa Furqat qizi</i>
	Ochilmagan bo'z qalblar hazor... 662 <i>Eshpulatova Saodat Maxmatovna</i>

Speaking Fluency Development Based on CEFR Linguistic.....	665
<i>Abdullayeva Charos Farkhodovna</i>	
Integrating Visual-Based Activities in English Lessons for Primary School Pupils.....	670
<i>Ataullayev Fazliddin</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligiga ta'siri	674
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Ashurova Dildora Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli	679
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Radjabova Gulchexra Xalbayevna</i>	
Lotin tilini o'qitishda metodlarning qo'llanilishi va uning ahamiyati	683
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Nutqiy kompetensiyaning integratsion o'qitishda yangi metodlari va usullari.....	686
<i>Fayzullayev Sarvar Ibrohim o'g'li</i>	
Talabalarda affliativ motivatsiyani rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va komponentlari	689
<i>Omonova Nilufar Omon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'lim samaradorligini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning o'rni	694
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Qodirova Sarvinoz Bahodir qizi</i>	
Tikuv texnologiyalari asosida o'quvchilarning amaliy topshiriqlar bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish	698
<i>Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna</i>	
Bo'lajak muhandislarning xorijiy til bilish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual va differensial yondashuvlar uyg'unligi.....	702
<i>Qurbonova Nafisa Saidjonovna</i>	
Tarbiya panin oqituv arqali oqivshiflardin kreativ qabiletin rawajlandiruv.....	706
<i>Reymova Gulaim</i>	
Mirishkor toponimlarining leksik-semantik xususiyatlari	710
<i>Ro'ziyeva Hilola Fayzulla qizi</i>	
Taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi.....	714
<i>Saydaxmadov A'zamxon Valixonovich, Qosimova Nargizaxon Rustamxon qizi</i>	
The Role of Music in Human Spiritual Development and Educational Significance.....	717
<i>Shokirkhonov Bakhtiyorxon Botirkhonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiatga ongli munosabatni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari.....	722
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Gematologik-onkologik kasalliklarga chalingan o'quvchilar uchun hospital maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etish	726
<i>Isamuxamedova Dildora Raxmatillayevna, Qayumova Sabrina To'liqin qizi</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	730
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Optimisation of Technical and Physical Potential in the Implementation of the Rotational Method of Pushing the Core.....	733
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish – kasbiy faoliyatda o'z-o'zini shakllantirish omili sifatida.....	736
<i>Turmatov Jaloliddin Raxmatullayevich</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish modeli.....	743
<i>Usmonova Kamola Erkinovna</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijtimoiy lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	749
<i>X. A. Suyunova</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallarning o'rni.....	752
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Motivatsiya – inson faoliyatini harakatga keltiruvchi psixologik omil sifatida	756
<i>Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li</i>	

Цифровые технологии и искусственный интеллект в обучении иностранным языкам: теоретико-методологический анализ	760
Абидова М. И., Абидова Д. М.	
Сюжетно-ролевая игра как способ психоэмоционального развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении.....	764
Амитова Майисия Рахмателлаевна	
Эффективные приемы презентации лексики на уроках иностранного языка	767
Гилязиева Насиба Михайловна	
Речевые действия в методике формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ...	770
Ислямова Сония Юнусовна	
Трансформация ценностей, связанных с физической активностью, у представителей разных поколений: результаты современных исследований.....	779
У. Ш. Салимов	

РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ

Ислямова Сония Юнусовна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы ДжГПУ

Аннотация: В статье рассматриваются речевые действия как ключевая единица обучения и основа формирования коммуникативной компетенции при преподавании русского языка как иностранного. Показана роль речевых интенций, социальных ролей и контекстов в организации учебного материала, а также методическая значимость коммуникативного минимума для эффективного усвоения языка. Представлена системная модель построения учебных программ, ориентированных на развитие практической языковой активности обучающихся.

Ключевые слова: речевые действия, коммуникативная компетенция, русский язык как иностранный, речевая интенция, коммуникативный минимум, методика обучения, языковые средства, речевые роли, учебный материал, программы речевого поведения, ситуативное обучение, функциональная организация, языковая активность.

Annotatsiya: Maqolada nutq harakatlari rus tilini chet tili sifatida o'qitishda o'quv jarayonining asosiy birligi hamda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning negizi sifatida ko'rib chiqilgan. Nutqiy intensionsiyalar, ijtimoiy rollar va kontekstlarning o'quv materialini tashkil etishdagi roli, shuningdek, tilni samarali egallash uchun kommunikativ minimumning metodik ahamiyati ta'kidlangan. Shuningdek, o'quvchilarning amaliy til faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini tizimli tarzda tashkil etish modeli taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: nutq harakatlari, kommunikativ kompetensiya, rus tili chet tili sifatida, nutqiy intension, kommunikativ minimum, o'qitish metodikasi, til vositalari, nutqiy rollar, o'quv materiali, nutqiy xulq-atvor dasturlari, situatsion o'qitish, funktsional tashkil etish, til faoliyati.

Abstract: The article examines speech acts as the fundamental unit of the instructional process in teaching Russian as a foreign language and as the basis for developing communicative competence. It highlights the role of communicative intentions, social roles, and contexts in organizing instructional content, as well as the methodological significance of the communicative minimum for effective language acquisition. In addition, a systematic model for structuring curricula aimed at developing learners' practical language performance is presented.

Key words: speech acts, communicative competence, Russian as a foreign language, communicative intention, communicative minimum, teaching methodology, language means, speech roles, instructional content, speech behavior programs, situational teaching, functional organization, language activity.

ВВЕДЕНИЕ

Понятие “компетенции” (языковой, коммуникативной) в методике преподавания иностранных языков трактуется иначе, чем в лингвистике, например, в работах американского лингвиста Н. Хомского. Термин “компетенция” в методике начал употребляться сравнительно недавно, когда центр внимания ученых переместился со стратегии обучения на стратегию усвоения содержания учебного материала. Термины “грамматика”, “знания” не совсем точно соответствовали тому, что оставалось в сознании учащихся и чем они затем оперировали при построении предложений. Чтобы пользоваться языком как средством общения, необходимо знание социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка. Почему, что, где, когда, как говорят люди, какое значение они придают отдельным словам и выражениям в зависимости от различных обстоятельств и т. д., – регулируется коммуникативной компетенцией, определяемой нами как выбор и реализация программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Коммуникативная компетенция отличается по форме и объему от коммуникации, речевой деятельности, речевой практики, вербального поведения (не в бихевиористском смысле), использования и употребления языка в речи, общения. Эти понятия гораздо шире и описываются правилами, не совпадающими с теми, которыми оперируют люди. Нельзя научить коммуникации, общению в целом, но можно сформировать коммуникативную компетенцию, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ученика во владении изучаемым языком. Коммуникативная компетенция включает языковую компетенцию, и их разделение в некоторой степени допускается только в плане описания; в обучении же они должны выступать всегда как единое целое. Если учащиеся не участвуют в коммуникации с первых шагов занятий, механизм усвоения системы языка у них в значительной степени блокируется. Из определения коммуникативной компетенции следует вывод, что единицы языка запоминаются и легко воспроизводятся, если осознается их функциональная роль в общении. Время глаголов будет усвоено прочнее, если ученик воочию убедится, что произойдет в конкретном случае, когда вместо настоящего времени будет употреблено будущее. Известно, что, общаясь на родном языке, люди игнорируют (не слышат) те языковые формы, которые не несут основной смысловой нагрузки, избыточны для выполнения данной коммуникативной задачи. Если по аналогии перенести это явление на учащихся, то механические тренировки, не показывающие связей единиц языка с функциями, являются малоэффективными для общения. Учебники и учебный процесс должны быть полностью подчинены развитию коммуникативной компетенции по целому ряду чисто педагогических соображений.

Коммуникативная ориентация вынуждает методистов, лингвистов и психологов перенести центр внимания на усвоение иностранного языка, перестроить процесс обучения, изменить содержание, произвести перегруппировку материала, внести в него дополнительные компоненты. Система использования языка, хотя она еще никем не описана, понятнее учащимся, чем система языка, так как цели в первом случае формулируются в общедоступных словах (“Как пройти куда-нибудь? Как проехать?”), а во втором – в лингвистических терминах (приставочные глаголы движения “пройти” и “проехать”). При лингвистической ориентации обучения языку на уроках получили распространение формы работы, которые замедляют становление и даже проявление уже приобретенных коммуникативных умений. В первую очередь к тормозящим факторам следует отнести технику исправления ошибок. Не успев до конца произнести высказывание, ученик по реакции класса может судить о количестве допущенных им неточностей. Некоторых это настолько обескураживает, что они перестают думать об успешном завершении программы речевого поведения.

Поскольку грамматическая и фонетическая корректность служит показателем успеха в выполнении задания, учащиеся умышленно замедляют темп речи, чтобы вспомнить правила, избегают употреблять еще не совсем прочно усвоенные конструкции, заменяя их хорошо известными. В результате их речь становится упрощенной. То же самое отмечается и среди носителей языка: если внимание обращается на неточности в форме выражения, творческая активность, присущая коммуникации, резко снижается. При коммуникативной ориентации обучения языку отношение к ошибкам, возможно, станет иным. Часть фонетических и грамматических ошибок не обязательно исправлять немедленно. Учащимся нужно давать возможность выразить такие речевые намерения, для которых у них ещё не накоплен полностью языковой репертуар. При этом недопустимыми ошибками следует считать те, которые разрушают коммуникацию. Принять безоговорочно данную точку зрения, конечно, трудно. Но в методике преподавания иностранных языков проблема ошибок волнует сейчас многих теоретиков и практиков. Есть основания надеяться, что в самое ближайшее время будут даны научно обоснованные рекомендации. Большинство учащихся овладевает языком до уровня коммуникативной компетенции иностранца, и лишь немногие – до уровня компетенции носителя языка. Различия между этими уровнями значительны. Среди носителей языка нет двух людей с одинаковой коммуникативной компетенцией: отличаются сферы общения, количество речевых действий и формы их выражения. Начиная с нулевой компетенции в раннем возрасте, человек в своём развитии проходит через ряд промежуточных компетенций, и уже в зрелом возрасте у него формируется более или менее постоянная компетенция носителя языка, отличающаяся своими индивидуальными особенностями. Различие между людьми, связанными одними и теми же сферами деятельности и поэтому выполняющими аналогичные программы речевого поведения, заключается в том, что одни и те же коммуникативные цели могут быть выражены с разной степенью языкового творчества. При условии достижения результата приемлемы как шаблонные, так и неординарные способы выражения.

В отличие от приобретения компетенции на родном языке, изучающие иностранный язык начинают не с нулевой компетенции, так как часть правил общения универсальна. Но и они в учебном процессе сталкиваются с необходимостью выбрать для себя одну из следующих коммуникативных компетенций: начальную (слабую), среднюю (удовлетворительную), продвинутую (нормальную). Ниже начальной (слабой) компетенции неправомерно говорить о каком бы то ни было владении иностранным языком. Следует признать правомерность самостоятельного существования и завершенности каждой из трёх названных компетенций применительно к четырём видам деятельности – отдельно или в любых сочетаниях:

- а) начальные умения в говорении и слушании, средние – в чтении;
- б) средние умения в говорении, слушании и чтении;
- в) средние умения в говорении и слушании, продвинутые – в чтении, начальные – в письме;
- г) начальные умения в чтении (без озвучивания);
- д) продвинутые умения в чтении (без озвучивания).

Ни об одном из названных сочетаний нельзя сказать, что оно предпочтительнее других. Их ценность и место в жизни определяются коммуникативными потребностями учащихся. Если учёный читает только литературу по специальности и ему не требуется говорить, слушать, писать на иностранном языке, можно считать, что он знает язык и обладает продвинутой компетенцией. Когда ему потребуется язык для других целей, он приобретёт дополнительные разновидности компетенций. Сформированная продвинутая компетенция (в чтении без озвучивания) облегчает задачу овладения начальной компетенцией (в говорении и слушании).

Понятия “начальной”, “средней”, “продвинутой” компетенций предпочтительнее понятий “начального”, “среднего” и “продвинутого” этапов, так как они объясняют, например, почему учащимся, делающим первые шаги в изучении языка (начальный этап), могут понадобиться некоторые грамматические категории, являющиеся предметом обучения на продвинутом этапе. Общение – это не линейный процесс, разграниченный на этапы. Содержание коммуникативной компетенции определяется на основе социологической значимости речевых действий в общении. И если коммуникативные потребности учащихся охватывают определённое количество речевых действий, требующих сложных форм выражения, то они должны быть представлены. О подлинной коммуникации правомерно говорить тогда, когда учащиеся выражают личные замыслы, а не заданные. Авторы учебников могут доказать, что эта задача вполне осуществима с первого урока. Обучение становится продуктивным не во время реализации заданного “жёсткого” плана, а при неконтролируемом употреблении языковых средств. Объективное существование трёх видов компетенций применительно к четырём видам речевой деятельности выдвигает перед авторами проблему создания универсального учебника, предоставляющего право выбора любой степени совершенства в изучении языка. Учёт индивидуальных потребностей, усложняя процесс обучения, в то же время делает управляемым процесс усвоения, повышает его эффективность и качество, поскольку используются факторы мотивации. Они развиваются и поддерживаются в течение длительного периода в зависимости от постоянно меняющихся условий и интересов учащихся.

Обильный и разнообразный материал, который обязательно должен включаться в учебники, ориентированные на формирование коммуникативной компетенции, позволит переключать внимание учащихся на социологические, языковые, личностные аспекты коммуникации, что, с психологической точки зрения, обуславливает продуктивное запоминание и способствует свободному общению. 5. Коммуникативная компетенция – это способность использовать язык творчески, целенаправленно, нормативно во взаимодействии с собеседниками (межличностная природа общения). Чтобы научить этой способности, необходимо изменить не только содержание учебника и характер тренировок, но и выработать новое отношение учащихся к учебному процессу. В ситуациях речевых действий всегда содержатся элементы случайности, непредсказуемости, являющиеся причиной коммуникативных “конфликтов”. Поэтому главной задачей авторов учебников является отбор проблемных ситуаций речевых действий, поскольку именно они заставляют учащихся задуматься о значении и эффекте каждого произнесённого ими высказывания. Кроме того, необходимо предоставить несколько способов решения проблемы и указать значение различных форм речевого поведения для достижения коммуникативного эффекта. Чтобы усвоение коммуникативного содержания учебника было качественным, учащиеся обязаны:

- а) мысленно видеть ситуации речевых действий в динамике;
- б) испытывать необходимость общения с воображаемыми лицами в незнакомой обстановке;

- в) перевоплощаться в различные роли (кассира, продавца, туриста, инженера, милиционера, врача, больного и т. п.); г) выбирать программу речевого поведения для решения проблемы;
- д) изменять программы речевого поведения в случае неудовлетворительного достижения коммуникативной цели.

Главная задача учащихся сводится к овладению правилами общения для реализации коммуникативных целей в постоянно меняющихся обстоятельствах. Ориентация на формирование коммуникативной компетенции, возможно, сделает неоспоримым тот факт, что систему использования языка человек может усваивать только в больших объёмах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Минимальной единицей общения является речевое действие (речевой акт, поступок) [1, с. 72; 2, с. 264; 3, с. 16]. Оно характеризуется прежде всего тем, что всегда причинно обусловлено, подчинено деятельности человека и коллектива, но в то же время обладает относительной завершённостью и самостоятельностью, так как в нём реализуется конкретная речевая интенция, коммуникативная задача типа совета, просьбы, намерения. Речевое действие – это единое целое, включающее в себя речевую интенцию, как минимум двух собеседников, обстановку (условия, место, время, обстоятельства, контекст) и языковые средства. Ситуацией речевого действия называется конкретное проявление и взаимодействие указанных компонентов для реализации коммуникативной задачи. Несмотря на особую роль речевой интенции в составе речевого действия (она обозначает его содержание и служит организующим центром), по сравнению с другими компонентами о ней известно очень мало. В настоящее время нельзя назвать ни одной фундаментальной работы, посвящённой описанию речевых интенций и способов их языкового оформления. Они оказались вне поля зрения лингвистов, хотя язык возник, развивался и существует для их наиболее адекватного выражения. Не располагая данными о речевых интенциях и столкнувшись с необходимостью обучать практическому владению русским языком с узко ограниченными целями, методисты, доверяясь интуиции и опыту, составляют программы и учебники, в которых прослеживается взаимосвязь между системой языка и её функционированием. Ими были выдвинуты принципы грамматической организации материала на синтаксической основе и приёмы ситуативного введения грамматики. Суть этого подхода, с точки зрения речевых действий, состоит в том, что отобранные структурные схемы простых и сложных предложений (синтаксические основы) включают весь грамматический минимум (синтаксис, морфология, фонетика) для определённого этапа обучения. Подсистема языка (подъязык, микроязык), с лингвистической точки зрения, предстаёт в чистом виде, не нарушая сложившихся требований системного обучения грамматике.

Большее внимание уделяется структурным особенностям построения различных типов предложений, зависимости единиц языка более низких уровней от высших. Синтаксические основы даются в программах и учебниках не как абстрактные схемы типа N1 – V1 (подлежащее – имя в именительном падеже; сказуемое – спрягаемая форма глагола), а в виде конкретных предложений (“Олег работает”, “Я рисую”), что даёт возможность догадаться об их коммуникативной роли в общении (утверждение факта совершения действия). Содержание речевого действия уточняется в ситуациях, диалогах, текстах. Однако, будучи не обозначенным в учебнике, оно нередко остаётся завуалированным для учащихся, что снижает эффективность обучения функционированию системы языка. На этот недостаток обратила внимание З. Н. Иевлева, предложившая вводить речевые образцы с указанием коммуникативных задач, которые они призваны выполнять. Например, к фразе “У меня есть словарь” следует дать разъяснение – служит для выражения наличия предмета; к фразе “Дайте мне, пожалуйста, книгу” – для выражения просьбы [4, с. 37]. Однако и при соблюдении этого условия не удалось бы разрешить проблему презентации определённого числа речевых действий и обслуживающей их подсистемы языка в легко обозримой форме. Чтобы улучшить обучение и усвоение языка как средства общения, отбор и введение единиц языка следует сделать зависимыми от выполняемых ими функций в ситуациях речевых действий. С этой целью перспективной представляется коммуникативная организация учебного материала на основе речевых интенций, обладающая по сравнению с рассмотренной выше рядом преимуществ. Когда в методике ставится вопрос об описании коммуникативных потребностей учащихся, под этим подразумеваются различные наборы речевых действий, которые они хотели бы выполнить на иностранном языке.

Речевыми интенциями учащиеся интуитивно оперируют, общаясь на родном языке. Когда в программе или учебнике перечисляются речевые действия, учащиеся могут убедиться, что большая часть их пожеланий учтена. Тем самым создаётся положительное отношение к изучению языка. Не приходится сомневаться в том, что этот путь максимально сближает методическую теорию с практикой, позволяет учитывать пожелания учащихся и вносить коррективы ещё в период написания учебников.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Речевая интенция – это внеязыковая, универсальная, постоянная категория. Другие компоненты речевого действия отличаются вариативностью, многообразием взаимосвязей. Ситуаций речевых действий, по-видимому, столько, сколько высказываний. Речевая интенция наличия предмета (У меня есть словарь) остается неизменной при любых обстоятельствах ее употребления. Теоретики и авторы аудиовизуальных, глобальных, ситуативных методов и учебников этот факт игнорируют, “привязывая” программы речевого поведения к иллюстрациям. Поэтому люди, по их мнению, в книжных магазинах, в библиотеках говорят о словарях, книгах, а в кафе или на кухне – разумеется, об обеде, приготовлении пищи. Поступки человека стимулируются только внешними условиями, предопределяются заранее. На деле, как известно, все обстоит гораздо сложнее. Программа речевых действий в основном зависит от внутренних мотивов.

Между речевой интенцией и языковыми формами нет прямой зависимости. При соответствующих ситуациях речевого действия фразы Я купил словарь, Я пользуюсь только этим словарем и даже Мне теперь не нужен словарь подразумевают и интенцию наличия предмета. Вот почему принципиально важно сначала назвать речевую интенцию, а затем указать форму ее выражения, а не наоборот. Следует также иметь в виду, что языковые средства в речевом действии очень редко реализуют одну речевую интенцию, обычно их две. Например, фраза У меня есть словарь может означать факт наличия и одновременно отказ от предложения купить появившийся в продаже словарь. Полифункциональность единиц языка – благоприятный фактор для научения правилу “экономии речевой активности при коммуникации”. Стремясь получить дополнительное время на обдумывание и оформление последующих речевых действий, человек конструирует предыдущее высказывание без особых усилий, т. е. употребляет одни и те же языковые средства для выражения различных по содержанию речевых интенций. Понятно, что коммуникативная компетенция учащихся увеличивается, если этой способности учить целенаправленно. Коммуникативная деятельность направлена на достижение внеязыковых целей. С них начинается любое речевое действие (мотив, речевая интенция) и ими заканчивается (эффект произнесенной фразы). Организация материала на основе речевых интенций находится в строгом соответствии с этой сущностью общения, разрушает автономию системы языка, акцентирует внимание на ее использовании, формирует у учащихся коммуникативную компетенцию.

Ориентация на доминирующую роль речевых интенций при отборе языкового материала, безусловно, повлияет на состав и особенно на последовательность презентации языковых единиц на начальном этапе, однако лингвистические принципы будут частично нарушены. Может оказаться так, что среди языковых средств, необходимых для образования системы (подсистемы, микросистемы), не окажется каких-то существенных единиц языка или, наоборот, будут представлены грамматические категории, обычно не изучаемые в начале курса. В первом случае потребуется дополнительно подобрать такие речевые действия, в которых недостающий грамматический материал необходим для оформления высказываний. Во втором случае имеется возможность, основываясь на синонимии при выражении речевых интенций, выбрать конструкции (варианты), требуемые для образования подсистемы. Таким образом, нет особых трудностей в приближении общего объема и состава языковых единиц к общепринятому грамматическому минимуму. Гораздо сложнее сохранить традиционную последовательность, так как на начальном этапе придется вводить часть явлений, которые, как правило, сейчас изучаются уже на продвинутом этапе. Избежать этой процедуры нельзя, в противном случае часть основных речевых интенций, образующих ядро коммуникации, должна быть исключена.

В практике преподавания русского языка как иностранного многие учителя с первых шагов занятий вводят очень сложные грамматические конструкции без объяснений (лексических). И никого не удивляет, что, вопреки существующему принципу лингвистической легкости/трудности, они иногда запоминаются учащимися очень быстро. Следует уточнить, что речевое действие при этом усваивается целиком. Учащиеся с трудом могут расчленить его, чтобы извлечь отдельные языковые блоки для построения других по содержанию речевых действий. В связи с этим возникает вопрос: могут ли в принципе сложные по форме выражения речевые действия служить опорой для изучения составляющих их частей? Оказывается, что путь от простого к сложному при усвоении языка не всегда единственный. Понять функционирование единиц языка низших уровней легче в составе объединяющих их схем, моделей. До сих пор последовательность презентации грамматического материала устанавливалась в зависимости от лингвистических критериев легкости/трудности. Сейчас же требуется определить оптимальную коммуникативную очередность введения речевых действий. Необходимо проявить максимум осторожности и методической изобретательности, чтобы учащиеся системно овладевали функционированием языка. Преимущество организации обучения и усвоения системы языка как средства общения на основе речевых интенций по сравнению с речевыми образцами неоспоримо. Как уже отмечалось,

являясь доминирующим компонентом речевого действия, определяющим его содержание, речевая интенция представляет собой универсальную, внеязыковую по происхождению и ориентации категорию и обладает важным свойством – постоянством. Вот почему общее число различных по коммуникативному содержанию речевых действий должно быть сведено к имеющемуся у носителей языка количеству речевых интенций. Проблема состава и классификации речевых интенций (действий) – одна из самых трудных и пока еще не решенных. Задача состоит в том, чтобы бесчисленное множество высказываний сгруппировать по признаку принадлежности к определенным речевым действиям или классам. Безусловно, количество речевых действий будет зависеть от того, как ученый представляет общую картину коммуникации.

Некоторые лингвисты, занимающиеся проблемами общения, убеждены, что если удастся когда-нибудь составить сводный список речевых действий, он окажется непригодным для методики из-за своей громоздкости ^[5, с. 26]. Поэтому они предлагают вначале выделить классы, объединяющие функционально схожие речевые действия. Например, приказ, инструкция, просьба, команда, предупреждение и т. д. объединяются в один класс на том основании, что они побуждают слушателя сделать или не сделать что-нибудь ^[6, с. 40–41]. Классификаций предложено немало; часть из них разрабатывалась специально для преподавания иностранного языка. Обычно они включают 4–12 заголовков типа:

- а) сообщение и получение фактической информации;
- б) выражение и выяснение интеллектуальных (эмоциональных, моральных) отношений;
- в) побуждение сделать что-нибудь;
- г) выражение норм этикета (приветствие, прощание, знакомство) ^[7, с. 93].

Эти классы во многом напоминают функции языка и речи, которые, по нашему мнению, полнее охватывают общение ^[8, с. 44–45]. Подобные классификации речевых действий нельзя признать удачными для методики. Вызывает сомнение, что они включают все случаи функционирования языка. Интуитивный опыт каждого подсказывает значительно большее число групп речевых действий. Это подтверждается еще и тем, что разные исследователи устанавливают неодинаковое количество и состав классов. Коммуникативным минимумом воспользоваться практически нельзя, так как речевые действия в нем не перечислены, а даются лишь примеры. Едва ли правомерно объединять “команды” и “просьбы” в один ряд на основе функциональной схожести, побуждающей слушателя сделать или не сделать что-нибудь ^[6, с. 40–41]. В таком случае в эту группу должны быть включены почти все речевые действия, поскольку говорящий всегда в чем-то изменяет поведение и деятельность слушателя.

Не исключено, что гипотеза о неисчислимости речевых действий ошибочна, а верной окажется другая, ограничивающая их общее количество до 1000 ^[9, с. 149]. В словарях они обозначены глаголами, называющими цель общения: констатировать, описывать, предупреждать, делать замечание, комментировать, командовать, приказывать, просить, критиковать, извиняться, осуждать, одобрять, приветствовать, обещать, возражать, требовать, спорить, убеждать, разубеждать, выяснять, уточнять, выпрашивать и т. д. ^[3, с. 23]. Как показывают предварительные результаты наших исследований, для формирования коммуникативной компетенции иностранца потребуется всего 120–150 речевых действий. Их число окажется еще меньше, если учесть, что многие изучают язык для узкопрофессиональных целей. Например, число речевых действий, необходимых при обсуждении учебника, проекта новой машины, кинофильма и т. д., равно 30–40. Выделить их не так трудно; сложность заключается в наименовании речевых действий, в обозначении коммуникативных целей. Немногие из них имеют краткие, однозначные названия. Остальные же целесообразнее представлять описательно, чем пытаться найти подходящие термины, например, как выяснить место, где происходит интересующее вас событие; как узнать, откуда прибыл человек, с которым вы разговариваете; как узнать значение слова, которое вы впервые слышите; как спросить о направлении движения (как ответить); как выяснить причину чего-нибудь. Однако и такие описания далеко не однозначны. Их можно понять и как программы речевого поведения, а не как названия отдельных речевых действий. Видимо, при наименовании речевых действий неопределенность неизбежна. Она может быть снята описанием ситуации речевого действия. Методическая группировка речевых действий в учебнике и учебном процессе отличается от классификаций, разрабатываемых в лингвистике и теории коммуникации. Группа речевых действий – это программа речевого поведения. В нее могут входить функционально разнородные речевые действия. Вот примеры нескольких программ:

- 1) встреча с незнакомыми людьми;
- 2) поддержание разговора;

- 3) мотивы выбора профессии;
- 4) прекращение спора;
- 5) неприятие мнения собеседника о фильме, человеке и т. п.;
- 6) отстаивание (защита) своей точки зрения;
- 7) получение знаний от собеседника.

Для реализации каждой из программ необходимо употребить 3–5 речевых действий.

Предполагается, что взрослые учащиеся будут выполнять программы речевого поведения в коммуникативных играх, в которых предусматривается возможность выбора последовательности совершения речевых действий и различных способов их выражения. Следует отметить, что организация материала на основе речевых интенций делает обучение иностранному языку проблемным. Изучая программы речевого поведения в коммуникативных играх, учащиеся постоянно участвуют в решении задач, находят приемлемые пути для достижения поставленных целей и сопоставляют их с тем, как это делают носители языка в примерах, помещенных в учебнике. Кроме того, учащиеся постоянно соотносят вновь приобретаемое речевое поведение на русском языке со своим собственным, что в конечном счете ведет к сопоставлению двух культур, познанию традиций, обычаев, достижений в области науки и техники.

Мы предполагаем распределить речевые действия по речевым ролям. Не вдаваясь в подробности понятия “речевая роль” в отличие от более широкого понятия “роль”, в качестве примера хотелось бы привести исключительно ценные для методики результаты исследования, полученные Н. В. Глаголевым. Ему в какой-то степени удалось представить общую картину речевых ролей говорящего. Первый (адресант) по отношению ко второму (адресату) может попеременно выступать в восьми речевых ролях:

- 1) адресантная – позитивная – передача знаний (говорение);
- 2) адресантная – позитивная – уточнение своих знаний (выспрашивание);
- 3) нулевая – позитивная – получение знаний (слушание);
- 4) адресантная – суггестивная – проверка знаний (допрос – выяснение);
- 5) адресантная – суггестивная – навязывание знаний (внушение – давление);
- 6) компромиссная – отступление от позиций под нажимом;
- 7) негативная – неприятие точки зрения собеседника;
- 8) индифферентная – безразличие к информации (при активности собеседника)^[10, с. 49–55].

Количество речевых действий и способы их выражения находятся в зависимости от позиции говорящего, в которой он выступает постоянно, временно или в момент разговора. Кто он: отец, учитель, ученик, мастер цеха, врач, больной, милиционер, инженер, рабочий? Это необходимо знать, так как в обществе между говорящим и слушающим устанавливаются связи: больной – врач, учитель – ученик, отец – сын, продавец – покупатель, муж – жена, рабочий – инженер, агроном – колхозник и т. д. Программы их речевого поведения можно предвидеть заранее, потому что они регулируются общепринятыми нормами, которые соблюдаются членами коллектива. При определении коммуникативных потребностей, учащихся надо прежде всего выяснить число связей, в которые они будут вовлечены в первую очередь, а затем уже определять объем и качество речевых ролей, обусловливаемых социальными ролями (позициями). Таким образом, вариативность способов выражения речевых интенций ограничивается, что немало важно для отбора учебного материала из безграничного количества высказываний.

Все сказанное о речевых действиях дает полное основание принять их в качестве коммуникативных единиц обучения. Однако требуются большие усилия методистов-теоретиков, авторов учебников и программ, чтобы новые единицы существенно изменили процесс обучения и усвоения языка, сделали его легким, интересным, дающим лучшие результаты по сравнению с устоявшимися методами практики преподавания иностранных языков. Как отмечалось выше, такие единицы обучения, как речевой образец, ситуация, уступают речевому действию из-за ориентации на усвоение системы языка, а не на ее функционирование, а также из-за отсутствия полноты и мотивированности речевого поведения. Речевые образцы (синтаксические основы), объединяя единицы языка низших уровней, оставляют в стороне коммуникативные правила; ситуации связаны с речевыми интенциями, имеющими целью выразить коммуникацию событий (“Девочка плачет”, “Шар улетел”), речевые же интенции коммуникации отношений, отличающиеся абстрактностью, не могут быть переданы ситуативно-наглядными средствами (“Мне нравится моя работа”)^[11, с. 208–209].

Коммуникативные единицы обучения приобретут “обучающую силу”, если они будут представлены сначала в коммуникативном минимуме, а затем в учебнике – в формах, воссоздающих ситуации речевых действий и обеспечивающих их реализацию. Коммуникативный минимум – это список различных по содержанию речевых действий и компонентов, обеспечивающих их использование с определенными целями. Состав речевых действий должен соответствовать коммуникативным потребностям учащихся. Коммуникативный минимум, будучи законченным целым, обеспечивает общение в заданном объеме. В него включаются речевые действия, необходимые для выполнения программ речевого поведения и соблюдения принципов системного обучения функционированию языка. В отличие от действующих программ по языку, адресуемых только учителям и авторам, коммуникативные минимумы предназначаются также и для учащихся. Они помогут им ориентироваться в том:

- а) какие речевые интенции они смогут выражать на изучаемом языке;
- б) при каких условиях возможно наиболее яркое проявление каждой речевой интенции;
- в) какие речевые роли и социальные связи определяют их отношения (контакты) во время совершения речевых действий;
- г) какие языковые средства служат для отражения речевых интенций.

Любой коммуникативный минимум, составленный в настоящее время, окажется несовершенным из-за отсутствия описаний системы использования языка как средства общения. Работы в этом направлении начаты в лингвистике более 50 лет назад. К сожалению, методисты, а не лингвисты, должны доказать на практике, что между структурной и функциональной градацией нет дихотомии, что внеязыковые и языковые компоненты речевых действий возможно скоординировать, интегрировать и научно градуировать в значимых фрагментах культуры.

Речевые интенции (речевые действия) являются абстракциями, объединяющими высказывания в группы и позволяющими увидеть общую картину коммуникации в целом. Как известно, любые обобщения, позволяя проникнуть в сущность тех или иных явлений, неизбежно приводят к утрате деталей, которые в общении играют важнейшую роль. Поэтому окончательную законченность коммуникативный минимум приобретает только в учебнике. Приводимая ниже схема (структура) построения коммуникативного минимума представляется нам вполне реальной для осуществления, обозримой и конструктивной для создания учебников. К ней отдельно даются синтаксические, морфологические, лексические и фонетические минимумы, раскрывающие содержание раздела “Языковые средства”.

Таблица 1.

Речевое действие Речевая роль	Обстановка Обстоятельства Место Условия Контекст	Позиции (роли) собеседников	Языковые средства
Желание сделать что-нибудь, Передача информации о своем желании	В магазине “Фототовары”	Покупатель – продавец	Я хочу посмотреть этот фотоаппарат,
	В кружке “Умелые руки”	Член кружка – руководитель кружка	Я хочу (решил) сделать скворечник.
	В семье часто обсуждается вопрос о будущем выпускников школы	Сын – отец	После школы я решил (хочу) работать на заводе и учиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что речевые действия выступают системообразующим компонентом методики формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному. Их целенаправленное развитие обеспечивает переход от формального усвоения языковых единиц к их функциональному использованию в реальных коммуникативных ситуациях. Организация обучения на основе речевых действий предполагает моделирование аутентичных ситуаций общения, интеграцию видов речевой деятельности и учет прагматических, социокультурных и дискурсивных факторов.

Эффективность формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ определяется не только объемом лексико-грамматического материала, но и степенью сформированности у обучающихся умений осуществлять целостные речевые действия – инициировать, поддерживать и завершать коммуникацию в соответствии с нормами русского языка и требованиями конкретной речевой ситуации. Таким

образом, методическая система, ориентированная на развитие речевых действий, способствует повышению уровня речевой самостоятельности обучающихся и обеспечивает практико-ориентированный характер обучения РКИ.

Список использованной литературы:

1. Зимняя И. А. Речевая деятельность и психология речи. – В кн.: Основы теории речевой деятельности. – М., 1974.
2. Артёмов А. А. Речевой поступок. – В кн.: Преподавание иностранных языков. Теория и практика. – М., 1971.
3. Иевлева Н. Место грамматики в обучении русскому языку. – В кн.: Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного. Заочный курс повышения квалификации зарубежных преподавателей русского языка. Вып. 6–8. – М., 1975.
4. Halliday M. Explorations in the Functions of Language. – London, 1974.
5. Corder P. Introducing Applied Linguistics. – Penguin Education, 1973.
6. Alexander L. Where Do We Go from Here? A Reconsideration of Some Basic Assumptions Affecting Course Design. – English Language Teaching Journal, 1976, № 2.
7. Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. – Л., 1975.
8. Austin J. L. How to Do Things with Words. – Oxford, 1962.
9. Глаголев Н. В. Экстралингвистическая основа конструирования предложений в речи. – Филологические науки, 1974, № 2.
10. Лурия А. Р. Проблемы и факты нейролингвистики. – В кн.: Теория речевой деятельности. – М., 1968.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.